

О формах жизни

Во время расцвета научной фантастики (60-80-е годы 20-го века) в общественном дискурсе появился ряд вопросов, связанных с возможностью для нашей цивилизации встретиться с другими формами жизни. Фантасты немало пофантазировали о том, как может выглядеть другая жизнь и насколько мы готовы к тому, чтобы с ней встретиться и взаимодействовать, а в лучшем случае и вступить в контакт.

Жизнь, с которой приходилось встречаться людям у фантастов, бывала разной. У Стругацких в «Трудно быть богом» на другой планете жили обыкновенные люди, ничем неотличимые от нас, лишь чуть отставшие в историческом развитии. В романе «Почти как люди» Клиффорда Саймака инопланетяне, решившие захватить Землю под зону отдыха путём тотальной скупки всей недвижимости, в натуральном виде похожи на кегельные шары. У Станислава Лема в «Солярисе» инопланетная жизнь оказалась океаном, покрывающим всю поверхность планеты. Это лишь несколько примеров.

Но фантасты, придумывая встречу с другой формой жизни, уже знают, о чём пишут. А мы готовы к такой встрече? Сможем мы не то что взаимодействовать или вступить в контакт, а хотя бы распознать, понять, что имеем дело с живым организмом? Ну, разберём на примере.

Возьмём, скажем, некий объект, не относящийся к известным нам биологическим видам, и расскажем о его характеристиках (заметим, что других конструктивных определений живого, как перечисление некоторого количества характерных признаков, собственно, и нет).

Ограниченность (она же *определённость*) — свойство, позволяющее очертить объект, отличить его от среды обитания или других объектов. Всегда можно ткнуть и сказать — вот это — да, он, а вот это — уже нет.

Целостность — означает, что наш объект, будучи ограниченным, достаточно долго сохраняется во времени, что его характеристические свойства остаются неизменными в процессе его функционирования и взаимодействия со средой или другими объектами.

Замкнутость — свойство, означающее, что внутренние процессы, обеспечивающие функционирование объекта, могут в течение некоторого времени не выходить за границы объекта.

Структура — означает наличие организации достаточно высокого уровня, включенных органов и систем, обеспечивающих целостность и

функционирование объекта.

Метаболизм (обмен веществ) — обмен с внешней средой, обеспечивающий объекту приток ресурсов извне и удаление результатов жизнедеятельности, для поддержания целостности, структуры и функционирования.

Способность к *развитию*. Живые объекты рождаются, проходят свой жизненный цикл и умирают. В процессе этого цикла они растут, развиваются, а иногда болеют и деградируют.

Кроме того, живые объекты обладают такими качествами как *адаптивность* (приспособление к изменениям среды) и *реактивность* (непосредственное реагирование на внешние воздействия).

Стоит упомянуть ещё и *воспроизводимость* (способность воссоздавать себя), хотя это тема для отдельного разговора.

Можно ещё отметить, что мы привыкли связывать жизнь с биологической эволюцией, но, строго говоря, это не обязательно.

Вероятно, набор этих признаков не самое полное и не лучшее определение живого, но есть ли сомнения, что объект, обладающий всеми этими признаками, мы можем считать живым?

И что же это такое? Какой объект я имел в виду, оговорив, что он не принадлежит к одному из известных нам биологических видов живых существ?

Вообще-то, я имел в виду язык. Да-да, обычный язык (language), например, русский или английский. Пройдясь пристрастно по всем обозначенным признакам, не составит труда убедиться, что язык всеми этими характеристиками обладает. Он обособлен, целен, замкнут, имеет структуру, взаимодействует со средой (каковой, заметим, для языка является культура в широком понимании) и с другими языками, развивается, приспособливается, реагирует...

Можно согласиться, что язык является объектом, обладающим всеми признаками, которые мы согласны считать определяющими для живого объекта. Но согласившись и признав, что мы, наше общество представляем собой часть среды обитания для такого объекта, а также являемся его материальным носителем, сможем ли мы осознать возможность нашей коммуникации с ним? Или вообще целенаправленного взаимодействия.

Что нам делать с этим Солярисом, определяющим наше сознание? Его даже жёсткому облучению не подвергнешь. Впрочем, наверное это и к лучшему, мне всегда эта идея казалась неудачной.

Добавьте описание

Кстати, идея сравнить язык (лингвистический объект) с живым организмом не нова. [Август Шлейхер](#) (1821-1868), немецкий языковед, будучи любителем ботаники, не только старался привнести в языковедение естественнонаучную строгость, но даже пытался применить к нему свежие тогда идеи дарвинизма, такие как естественный отбор, конкурентная борьба за существование, изменчивость и пр. Эта, так называемая, организмическая метафора является основой натурализма в языковедении.

Есть [продолжение](#) темы.

Оригинал: vk.com/@komstin-life-forms,

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15691088>

Автор: Константин Ляхов, <https://vk.com/komstin>

Email: kl@rifco.ru, ORCID: [0009-0006-7286-4803](https://orcid.org/0009-0006-7286-4803)